

APPEL A CONTRIBUTIONS

« Art et Société : Résonances Caribéennes »

Date d'envoi des proposition : 20 novembre 2018

En l'espace de quatre siècles, la société archipélique du Sixième Continent a vu naître et se développer en son sein une véritable caribéanité esthétique, marquée au sceau de l'hybridité et de l'authenticité. Forte de cet héritage, cette communauté se voit aujourd'hui confrontée à la question du positionnement entre tradition et modernité dans un substrat social en constante évolution. Il s'agit là d'une considération essentielle : d'une part, l'appel de l'hypermodernité, de l'extrême-contemporain, semble fragiliser l'altérité novatrice de la poïétique caribéenne, tandis que d'autre part, les traditions populaires doivent s'adapter aux contingences matérielles de la société actuelle, pour survivre et se transmettre aux générations futures.

L'enjeu de la survie se double donc de celui de la légitimité, et place la résonance mnésique au cœur des préoccupations. Freud ne disait-il pas qu'une société sans mémoire est une société névrotique ? Fort heureusement, la fragmentation mémorielle et identitaire n'est pas absolument synonyme de perte ou de dissolution : l'art des Petites et Grandes Antilles en apporte la preuve tangible. Et si l'on admet que les Amériques insulaires ne peuvent prétendre à l'indivisible unité en raison de leur trop grande diversité (Poupeeeye, 1998), il est tout aussi vrai qu'en terre caraïbe, art et société demeurent liés par des connexions organiques et trans-générationnelles très profondes et très réelles qu'il s'agit de réactiver au besoin.

Ainsi, en qualité de témoins et acteurs de leur temps, les artistes caribéens font évoluer les sensibilités et mentalités des sociétés dans lesquelles ils vivent, et vibrent. Convoquant par nécessité et originalité la mémoire collective, ces créateurs font œuvre de passeurs entre l'ici et l'ailleurs, l'antériorité et la postérité, la localité et la globalité. Et c'est à ce titre que nous voulons invoquer la notion de « résonance » pour élever la réflexion sur l'interaction entre arts et *socius* caribéens au juste niveau qui lui sied.

Il s'agit aujourd'hui de dépasser les lieux communs associés aux idées de répétition, d'allégeance, voire d'exotisme, désormais relégués à l'arrière-plan des schèmes stéréotypés. A n'en pas douter, l'un des défis majeurs du vingt-et-unième siècle pour les créateurs, penseurs et acteurs du Sixième Continent, sera d'actualiser le plein potentiel d'un art voué à libérer la société en « réalisant les promesses comprises dans ses conditions d'existence et de devenir » (Ménil, 1999).

Dès lors, deux axes principaux se distinguent du champ des possibles : la voie du cosmopolitisme, privilégiant le dialogue transnational et transgénérique, et celle du nativisme, orientée vers l'enracinement et la quête de singularité du lieu. Bien entendu, ces choix ne sont pas exclusifs. Entre ces deux options existe tout un éventail de situations particulières que l'on pourrait associer au tiers-espace des styles et identités alternatifs et dont l'archipélagité esthétique favorise l'émergence.

Comment ces multiples dynamiques se matérialisent-elles ? De quoi sont-elles le signe ? Quelles pensées artistiques mettent-elles en résonance à l'échelle du Bassin caribéen ?

La réflexion esthétique et poïétique découlant de ces questions pourra prendre la forme d'un texte court – entretien, essai, propos d'artiste, création poétique – (entre 6 000 et 8 000 signes, soit environ deux pages maximum) ou d'un article long d'une longueur n'excédant pas 40 000 signes. Les contributions sont destinées à être publiées dans un ouvrage collectif à paraître début 2019 et sont à envoyer **au 20 novembre 2018**.

Pour transmettre vos documents, qui peuvent être accompagnés d'images libres de droits, ou pour faire part de toute autre question, merci de vous adresser par mail au coordonnateur du projet dont les coordonnées suivent :

Frédéric LEFRANÇOIS
Chercheur au CEREAP-CRILLASH
Université des Antilles

Email : Frederic.Lefrancois@outlook.fr